

Дані про авторів

Клименко Петро Миколайович,

к.т.н., с.н.с., президент академії Міжнародної суспільної безпеки

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Вікторія Іванівна,

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: victoria-sheva@ukr.net

Данные об авторах

Клименко Петр Николаевич,

к.т.н., с.н.с., президент академии Международной общественной безопасности

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Виктория Ивановна,

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: victoria-sheva@ukr.net

Information about the authors

Petro Klymenko,

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow, Head of International Agency of Public Security

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Victoria Shevchuk,

Postgraduate student of Kiev National University of Trade and Economics

e-mail: victoria-sheva@ukr.net

РУСИНА Ю.О.
БАЦЕНКО Н.О.

Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади формування та реалізації інвестиційної політики комерційного банку.

Метою дослідження є висвітлення основних проблем формування та реалізації інвестиційної політики на прикладі АТ КБ «ПУМБ» та рекомендації щодо їх вирішення.

Методи дослідження. Досліджено методологічні підходи до визначення поняття «інвестиційна політика банку». Для проведення аналізу процесу формування та реалізації інвестиційної політики комерційного банку були використані такі методи, як аналітичний, графічний та метод порівняння.

Актуальність теми дослідження. Однією з умов успішного функціонування та розвитку банків України є їх активна інвестиційна діяльність. Зазначимо, що сучасна економічна ситуація зумовлює необхідність перегляду вже існуючих положень реалізації банківської інвестиційної політики та розробки сучасних підходів щодо інвестиційного забезпечення потреб суб'єктів господарювання з подальшим її розвитком. Залишається багато відкритих питань, що потребують більш глибокого аналізу та відповідного практичного вирішення, а саме використання сучасних методів аналізу та управління інвестиційною діяльністю.

Галузь застосування результатів. Банківська галузь, галузь інвестиційного менеджменту банку, мікроекономіка, макроекономіка.

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявлено, що на реалізацію інвестиційної політики впливає низка чинників: як внутрішніх, так і зовнішніх. Для успішного функціонування та розвитку комерційного банку, його спроможності швидко реагувати на зміни в економічному житті країни необхідним є формування та реалізація інвестиційної стратегії на підставі моделювання та впровадження рекомендованих кроків для удосконалення інвестиційної політики банку.

Ключові слова: інвестиційна політика, вкладення, стратегія, інвестиційний клімат, диверсифікація.

РУСИНА Ю. А.
БАЦЕНКО Н. А.

Формирование и реализация инвестиционной политики коммерческого банка

Предметом исследования являются теоретико-методические основы формирования и ре-

лизации инвестиционной политики коммерческого банка.

Целью исследования является освещение основных проблем формирования и реализации инвестиционной политики на примере АО КБ «ПУМБ» и рекомендации по их решению.

Методы исследования. Исследованы методологические подходы к определению понятия «инвестиционная политика банка». Для проведения анализа процесса формирования и реализации инвестиционной политики коммерческого банка были использованы такие методы, как аналитический, графический и метод сравнения.

Актуальность темы исследования. Одним из условий успешного функционирования и развития банков Украины является их активная инвестиционная деятельность. Отметим, что современная экономическая ситуация вызывает необходимость пересмотра существующих положений реализации банковской инвестиционной политики и разработки современных подходов к инвестиционному обеспечению потребностей субъектов хозяйствования с последующим ее развитием. Остается много открытых вопросов, требующих более глубокого анализа и соответствующего практического решения, а именно использование современных методов анализа и управления инвестиционной деятельностью.

Область применения результатов. Банковская отрасль, отрасль инвестиционного менеджмента банка, микроэкономика, макроэкономика.

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что на реализацию инвестиционной политики влияет ряд факторов: как внутренних, так и внешних. Для успешного функционирования и развития коммерческого банка, его способности быстро реагировать на изменения в экономической жизни страны необходимо формирование и реализация инвестиционной стратегии на основании моделирования и внедрения рекомендованных шагов для усовершенствования инвестиционной политики банка.

Ключевые слова: инвестиционная политика, вложения, стратегия, инвестиционный климат, диверсификация.

RUSINA Y.O.
BASHCHENKO N.A.

Formation and implementation of the investment policy of a commercial bank

The subject of the study is the theoretical and methodological principles of formation and implementation of investment policy of a commercial bank.

The purpose of the study is to highlight the main problems of formation and implementation of investment policy on the example of JSC CB "FUIB" and recommendations for their solution.

Research methods. Methodological approaches to the definition of the concept of "investment policy of the bank" is studied. Methods such as analytical, graphical and comparison methods were used to analyze the process of formation and implementation of the investment policy of a commercial bank.

Relevance of the research topic. One of the conditions for the successful operation and development of Ukrainian banks is their active investment activities. It should be noted that the current economic situation necessitates the revision of existing provisions for the implementation of banking investment policy and the development of modern approaches to investment needs of economic entities with its further development. There are still many open issues that require more in-depth analysis and appropriate practical solutions, namely the use of modern methods of analysis and management of investment activities.

Application of results. Banking industry, bank investment management industry, microeconomics, macroeconomics.

Conclusions. As a result of the study, it was found that the implementation of investment policy is influenced by a number of factors: both internal and external. For the successful operation and

development of a commercial bank, its ability to respond quickly to changes in the economic life of the country it is necessary to form and implement an investment strategy based on modeling and implementation of recommended steps to improve the bank's investment policy.

Key words: *investment policy, investments, strategy, investment climate, diversification.*

Постановка проблеми. В сучасному економічному середовищі змінюються призначення і роль комерційних банків. Функціонуючи у всіх сферах банки здійснюють активний вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Варто відмітити, що банківські установи на ринку фінансових послуг мають активи майже в десять разів більші за активи небанківських фінансових установ [1]. Без участі банків неможливо забезпечити зростання реального сектору економіки, зміцнити позиції підприємств малого і середнього бізнесу.

Однією з головних інвестиційних функцій банків є мобілізація власних і залучених ресурсів та спрямування їх на інвестування через ринок цінних паперів. При розробленні інвестиційної політики банки повинні реально оцінювати не тільки привабливість, але особливо – ризики і ефективність інвестиційних проєктів, оскільки вкладені кошти складаються як з власних, так і з позикових.

Економічні цілі та інтереси інвестиційної діяльності комерційних банків полягають у першу чергу в отриманні максимального прибутку при досягненні відповідного рівня ліквідності та надійності банківських інвестиційних операцій.

Водночас посилення конкуренції в банківському секторі вимагає від банків диверсифікації розміщення їх ресурсної бази та пошуку нових джерел доходів.

Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів забезпечує збільшення прибутковості банківських операцій, підвищення ліквідності банків та захист їхніх фінансових ресурсів від інфляційного знецінення.

Проблема посилення ролі банків у процесах інвестиційного забезпечення економіки потребує поглибленого дослідження в напрямку розроблення нових та вдосконалення діючих механізмів реалізації раціональної інвестиційної політики.

Аналіз останніх публікацій. Питання розвитку банківської інвестиційної діяльності та сутності інвестиційного портфеля висвітлені у наукових працях вітчизняних вчених, зокрема Ю. Бабичевої, О. Бериславської, І. Бушуєвої, Т. Васильєвої, О. Гарулько, В. Жукової, М. Денисенко, В. За-

горського, Б. Луців, Т. Майорової, П. Матвієнко, А. Мороза, А. Пересади, М. Паласевича, О. Сироти та ін. Серед закордонних вчених варто відзначити наукові роботи Г. Марковіца, Д. Бейлі, Д. Вангуз, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, М. Фрідман, У. Шарп, П. Самуельсон, В. Нордхауз та ін.

Постановка завдання. Завданням дослідження передбачаємо виокремлення поняття банківські інвестиції та розкриття ролі інвестиційної політики на прикладі українських банків.

Необхідність забезпечення стабільного економічного зростання та структурних зрушень у національній економіці висуває на перший план проблему генерування банківських ресурсів та спрямування їх у реальний сектор.

З усіх фінансових установ банки найшвидше адаптуються до змін у суспільстві, а через свої послуги та продукти сприяють досягненню ефективного результату – прибутковості банку, збільшенню матеріального виробництва та покращенню соціальних стандартів суспільства [1].

Інвестиції є рушієм розвитку економіки, оскільки надають можливість суб'єктам господарювання отримати довгострокові конкурентні переваги на ринку. Важливим є визначення сутності інвестицій, що дасть можливість отримати відповідь на питання про стан, значення, шляхи розвитку і підвищення ефективності банківської інвестиційної діяльності.

У перекладі з латинської «інвестиції» означає «вкладати», з англійської – «капітальні вкладення» [2, с. 17].

Так, український вчений Денисенко М.П. вважає, що інвестиції – це те, що відкладається на завтра. Певну їх частину складають споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, решту – ресурси, які направляються на розширення виробництва [3, с. 7].

Приказюк Н.В. наводить таке визначення: «Інвестиції – це кошти, цінні папери, рухоме та нерухоме майно, майнові права, інтелектуальні цінності та інші цінності, що вкладаються в різні об'єкти підприємницької та інші види діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення інших визначених цільових установок» [4, с. 6].

Не всі автори звертають увагу на досягнення соціального чи економічного ефекту через те, що інвестиціям притаманні різні форми та обсяги інвестування.

Проведений аналіз дозволив виявити спільну рису у всіх визначеннях: інвестиції – це вкладення капіталу з метою отримання прибутку в майбутньому.

На сьогоднішній день немає єдиного підходу до визначення поняття «інвестиційна політика банку». Для трактування цієї дефініції сформовані три умовних підходи щодо розуміння сутності інвестиційної політики банку.

Представниками першого (організаційного) підходу є: Л. Ігоніна, М. Пасевич, М. Бабичев, Б. Пшик, Л. Кльоба, А. Затхей, О. Ковальов, Е. Паליга, О. Печенко, які вважають інвестиційну політику комплексом заходів, елементів щодо досягнення ефективної інвестиційної діяльності банку. Недоліком цього підходу є те, що він не враховує необхідності узгодження цієї політики з основною цільовою стратегією банку [5].

За другим підходом інвестиційна політика розглядається як невід’ємна складова загальної економічної стратегії. Таке тлумачення наведе-

не в роботах І. Бланка, В.Бочарова, Ю. Касимова, І. Васькович, А. Грязнова, І.Сало, О. Криклій [5].

За третім підходом, представниками якого є О. Вовчак, Б. Луців, А. Тимків, Р.Тиркало, С. Прасолова, В. Сидоренко, стверджується, що інвестиційна політика банку має передбачати визначення пріоритетних напрямів інвестування з урахуванням очікуваних доходів і ризику, та на цій основі обрати відповідні інвестиційні проекти [5].

Зважаючи на різноманітність запропонованих варіантів трактування суті інвестиційної політики необхідно навести власне визначення. Отже, вважаємо, що інвестиційна політика банку є важливою складовою стратегії розвитку банку, яка базується на сукупності заходів, принципів, методів організації та управління інвестиційною діяльністю, що спрямовані на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів, підвищення якості інвестиційного портфеля, уніфікацію інвестиційних процедур у всіх структурних підрозділах банку.

Формування ефективного портфеля цінних паперів банку залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів (рис.1).

Рисунок 1. Фактори, що впливають на управління інвестиційним портфелем банку

Джерело: сформовано автором на основі джерела [1, с. 235–256]

Однією з найважливіших зовнішніх умов формування інвестиційної політики банку є стан інвестиційного клімату в країні або в регіоні та кон'юнктури інвестиційного ринку.

В економічній літературі поняття «інвестиційний клімат» трактується наступним чином:

- сукупність об'єктивних та суб'єктивних умов, які гальмують сприйняття процесу інвестування народного господарства та окремих підприємств і галузей [6, с.636–637];

- середовище, в якому відбуваються інвестиційні процеси [7, с.83];

- сукупність політичних, економічних, юридичних та інших чинників та умов регулювання інвестиційної діяльності, які визначають ступінь ризику інвестицій і можливості їх ефективного використання [4];

На інвестиційний клімат впливає комплекс соціальних, економічних, політичних, юридичних та інших чинників, які визначають напрям інвестиційної діяльності банків у країні або регіоні. Тому, з одного боку, інвестиційний клімат формує початкові умови для розроблення інвестиційної політики банку, а з іншого – є результатом цієї політики.

Важливими елементами інвестиційної політики банків є інвестиційна стратегія та інвестиційна тактика.

Інвестиційна стратегія банку є вихідним пунктом процесу управління і регулювання інвес-

тиційною діяльністю і означає розробку довгострокових цілей інвестиційної діяльності та набір найефективніших шляхів їхнього досягнення.

Інвестиційна тактика банку – це розробка оперативних, поточних або короткострокових цілей інвестиційної діяльності та методів їх досягнення. Іншими словами, інвестиційна тактика – це покрокова інвестиційна стратегія, деталізована до поточного часового періоду діяльності підприємства.

Інвестиційна політика актуалізується через розробку і реалізацію стратегії банківської інвестиційної діяльності, а її ефективність визначається показниками покращення інвестиційного клімату.

Напрямами здійснення інвестиційної політики банку можуть бути такі [8, с.223]:

- інвестування з метою отримання доходу у вигляді приросту капіталу;
- інвестування з метою доходу у вигляді процентів, дивідендів, виплат з прибутку;
- інвестування з метою отримання доходів як першим, так і другим шляхом.

Інвестиційна політика як інструмент управління банківською інвестиційною діяльністю має чотири основні складові:

1. Визначення інвестиційних ресурсів (власні, залучені, кредитні).
2. Визначення обсягу інвестицій (залежно від обсягу інвестицій або залежно від об'єкта інвестування).

Рисунк 2. Алгоритм процесу формування та реалізації інвестиційної політики банку

Джерело: сформовано автором на основі джерел [3,9]

3. Визначення структури інвестицій (реальні або фінансові).

4. Визначення об'єкта фінансування.

Виходячи із вищевказаних загальних складових, схематично відобразимо процес формування інвестиційної політики банку (рис.2).

Для більш наочного розуміння процесу формування та реалізації інвестиційної політики комерційного банку проведемо дослідження інвестиційної діяльності АТ КБ «ПУМБ» за період з 2018р. по 2020 р.

АТ КБ «ПУМБ» було створене як закрите акціонерне товариство рішенням Зборів засновників 20 листопада 1991 року. 23 грудня 1991 року було зареєстроване Національним банком України, а його банківська ліцензія з необмеженим терміном дії була повторно видана 4 серпня 2009 року.

Банк декілька років поспіль очолює рейтинг найприбутковіших банків в Україні.

Основною формою банківських інвестицій є фінансові інвестиції та вкладення капіталу у придбання нематеріальних активів. При цьому АТ КБ «ПУМБ» недостатньо інвестує реальний сектор

економіки України, що зумовлено його неготовністю надавати значні й довгострокові кредити, нестійкістю функціонування виробничих підприємств, відсутністю реальних структурних перетворень у вітчизняній економіці, а відтак – високими ризиками [9].

Для детального аналізу інвестиційної політики банку вважаємо за необхідне проаналізувати активи, які спрямовуються на купівлю цінних паперів (табл.1).

За даними табл. 1 спостерігаємо, що відбувається поступове зростання суми вкладень в цінні папери, зокрема, за три квартали 2020 року відбулося збільшення на 63,3% у порівнянні з 2019 роком.

Процес зростання вкладень в цінні папери відбувається за рахунок загального збільшення активів банку, оскільки у 2020 році обсяг активів склав 73 123,9 млн.грн., що на 17 686,7 млн. грн. або на 31,9 % перевищує показник 2019 року.

Для більш детального аналізу розглянемо динаміку інвестиційного портфелю в розрізі фінансових інструментів (табл.2).

Зазначимо, що інвестиційний портфель АТ КБ «ПУМБ» складається з: державних боргових цінних

Таблиця 1. Динаміка вкладених активів в цінні папери АТ КБ «ПУМБ» протягом періоду 2018–2020 рр., млн.грн.

Показник	2018р.	2019р.	Дані за три квартали 2020 р.	Абсолютне відхилення		Темп приросту,%	
				2019/2018	2020/2019	2019/2018	2020/2019
Вкладення в цінні папери	9 453,7	8 930,1	14 591,1	-523,6	5 661,0	-5,6	63,3
Надані кредити	27 244,3	32 886,5	34 593,8	5 642,2	1 707,3	20,7	5,1
Загальні активи	49 865,2	55 437,2	73 123,9	5 572,0	17 686,7	11,1	31,9

Джерело: сформовано автором на основі джерела [10]

Таблиця 2. Інвестиційний портфель АТ КБ «ПУМБ» за видами фінансових інструментів протягом періоду 2018–2020 рр., млн. грн.

Показник	2018р.	2019р.	Дані за три квартали 2020 р.	Абсолютне відхилення	
				2019/2018	2020/2019
Державні боргові цінні папери (оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток)	93,2	39,3	11,9	-53,9	-27,4
Державні боргові цінні папери (оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід)	8 317,6	7 677,5	14 071,1	-640,1	6 393,6
Депозитні сертифікати Національного банку України	1 008,3	1 206,2	500,9	197,9	-705,3
Державні боргові цінні папери США	27,6	0	0	-27,6	0
Акції	7,1	7,1	7,1	0	0
Всього	9 360,5	8 890,8	14 579,0	-523,7	5 660,9

Джерело: сформовано автором на основі джерела [10]

паперів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; державних боргових цінних паперів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід; депозитних сертифікатів Національного банку України; державних боргових цінних паперів США та акцій.

Аналізуючи дані табл. 2, можна побачити, що обсяг інвестиційного портфеля банку АТ КБ «ПУМБ» скорочується протягом періоду 2018 – 2019 рр., окрім акцій, які залишаються стабільними – 7,1. Період 2020 року характеризується значним збільшенням вкладень в державні боргові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, що на 6 393,6 млн. грн. у порівнянні з 2019 роком. Інші показники свідчать про скорочення провадження інвестиційної діяльності банку.

На діаграмі (рис.3) відобразимо, яку частку займає кожен фінансовий інструмент в інвестиційному портфелі АТ КБ «ПУМБ» протягом періоду 2018–2020 років.

Аналізуючи рис.3 можемо зазначити, що найвагомішу частку в інвестиційному портфелі займають державні боргові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід від 88,0% до 96,4%. Відчутна частка належить депозитним сертифікатам Національного банку України – від 3,4% до 13,1%.

Ефективність інвестиційної політики визначається за допомогою економічних нормативів діяльності банків (табл.3).

Оцінюючи показники інвестиційних нормативів зазначимо, що вони знаходяться на стабільно низькому рівні, що свідчить неефективну інвестиційну політику банку.

Доцільним було б надати рекомендаційні заходи щодо удосконалення інвестиційної політики АТ КБ «ПУМБ» у вигляді покрокової інвестиційної стратегії банку.

Етап 1. Формування цілей інвестування.

Цілі інвестування необхідно сформулювати виходячи з цілей загальної стратегії банку, тобто:

Рисунок 3. Структура інвестиційного портфеля АТ КБ «ПУМБ» за видами фінансових інструментів за період 2018–2020 рр.

Джерело: сформовано автором на основі джерела [10]

Таблиця 3. Дотримання АТ КБ «ПУМБ» інвестиційних нормативів, встановлених НБУ протягом періоду 2018–2020 рр., %

Показники	2018 рік	2019 рік	2020 рік
H11, Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15%)	0,17	0,17	0,17
H12, Норматив загальної суми інвестування (не більше 60%)	0,21	0,21	0,21

Джерело: сформовано автором на основі джерела [10]

- отримання прибутку шляхом здійснення операцій купівлі–продажу цінних паперів та їх переоцінки;
- диверсифікація працюючих активів банку за рахунок інвестування немасштабних проектів, які можуть мати високу прибутковість, попередньо прорахувавши всі можливі ризики;
- приріст вартості портфеля;
- забезпечення мінімізації рівня інвестиційних ризиків.

Етап 2. Обмеження по інвестиційних якостях портфеля.

Згідно з загальною стратегією банку обмеження по прибутковості для АТ КБ «ПУМБ» представлені параметрами «не нижче 5%», за ризиком – «не вище 4 %» [10].

Етап 3. Визначення класів і видів цінних паперів, які включаються в портфель (за принципами достатньої ліквідності, диверсифікації та взаємної компенсації цілей).

Етап 4. Вибір об'єктів інвестицій стратегічного портфеля на основі оцінки їх якості.

Етап 5. Визначення суми грошових коштів, які спрямовуються на інвестування та купівлю цінних паперів.

Етап 6. Затвердження формалізованої інвестиційної стратегії АТ КБ «ПУМБ» (розподіл відповідальності між підрозділами, багаторівнева система моніторингу реалізації програм, впровадження системи оцінювання ризиків для кожного з інвесторів, оптимізація електронного документообігу).

Етап 7. Реалізація та систематичний моніторинг інвестиційної стратегії та політики.

Викладені вище пропозиції допоможуть підвищити ефективність діяльності АТ КБ «ПУМБ», а також поліпшити його конкурентоспроможність, ліквідність і фінансову стійкість.

Висновки

Комерційні банки України є одними з провідних інвесторів економіки України та відіграють вагому роль на ринку цінних паперів.

Основними видами операцій банків на фондовому ринку є інвестиційні.

Для успішного функціонування та розвитку комерційного банку, його спроможності швидко реагувати на зміни в економічному житті країни необхідним є формування та реалізація інвестиційної стратегії на підставі моделювання та впровадження рекомендованих кроків для удосконалення інвестиційної політики банку.

Інвестиційну політику банку варто розглядати як складову загальної політики банку, що являє собою систему документально затверджених правил і процедур, які визначають пріоритетні напрями інвестиційної діяльності банку, регламентують процеси здійснення банками інвестиційних операцій та послуг і спрямовані на раціональне використання банком фінансових ресурсів, формування ефективного інвестиційного портфеля з метою досягнення банком стратегічних цілей, що впливають із його загальної ділової політики.

Реалізація інвестиційної політики банку, у першу чергу, пов'язана з ефективним управлінням портфелем цінних паперів, основною метою якого є збереження максимального доходу за даного рівня ризику або за певного рівня доходу мінімізацію ризиків.

Список використаних джерел

1. Васильєва Т.А. Банківське інвестування на ринку інновацій: [монографія] / Т.А. Васильєва. – Суми: СумГУ, 2007. – 513 с.
2. Андрейків Т. Я. Діяльність банків на ринку цінних паперів: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 ; Одес. нац. екон. ун–т. Одеса, 2012. 19 с.
3. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності / М.П. Денисенко. – К.: Алерта, 2001. – 338 с.
4. Приказюк Н.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів: автореф. дис. к. е. н.: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.В. Приказюк. – Київ, 2007. – 18 с.
5. Паласевич М. Б., Слюсарчик К. М. Інвестиційна політика банків : Умови та чинники розвитку / М. Б. Паласевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18. – С. 235–239.
6. Економічна енциклопедія: У трьох т. Т. 1/Ред. кол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – С. 636–637.
7. Асаул А. Формування інвестиційного клімату // Економіка України. – 2002. – №4. – С.83–87.
8. Ігоніна Л. Л. Інвестиції: навч. посіб. / Л. Л. Ігоніна // під ред. доктора екон. наук, проф. В. А. Слепова. – М.: Юрист, 2002. – 480с.
9. Дмитрієва І.Н. Сутність інвестиційної діяльності комерційного банку / В.Н. Дмитрієва // Молодий вчений. – 2012. – № 8. – С. 94–96.
10. Річна фінансова звітність КБ АТ «ПУМБ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://about.pumb.ua/finance/annual_reports.

References

1. Vasylieva T.A. Banking investment in the market of innovations: [monograph] / T.A. Vasylieva. – Sumy: Sumy State University, 2007. –p. 513.
2. Andreykiv T. Ya. Activity of banks in the securities market: author's ref. dis. Cand. econ. Science: 08.00.08; Odessa. nat. econ. un–t. Odessa, 2012. 19 p.
3. Denisenko M.P. Fundamentals of investment activity / M. P. Denisenko. – K.: Alerta, 2001. – 338 с.
4. Prykazyuk N.V. Investment activity of commercial banks in the securities market: author's ref. dis. K. E. N.: spec. 08.00.08 «Money, finance and credit» / N.V. Prykazyuk – Kyiv, 2007. – 18 p.
5. Palasevych M. B., Slyusarchyk K. M. Investment policy of banks: Conditions and factors of development / M.B. Palasevych // Scientific herald of NLTU of Ukraine. – 2008. – № 18. – P. 235–239.
6. Economic Encyclopedia: In three vols. Vol. 1 / Ed. count: S. V. Mochernyy (responsible editor) and others. – K.: Centro Editorial «Academy», 2000. – P. 636–637.
7. Asaul A. Formation of the investment climate / / Economy of Ukraine. – 2002. – №4. – P.83–87.
8. Ihonina L. L. Investments: textbook. way. / L.L. Ihonina // ed. Doctor of Economics. Sciences, Prof. V.A. Slepova. – M.: lawyer, 2002. – 480с.
9. Dmytriyeva I.N. The essence of investment activity of a commercial bank / I.N. Dmytriyeva // Young scientist. – 2012. – № 8. – P. 94–96.
10. Annual financial statements of CB FUIB JSC [Electronic resource]. – Access mode: https://about.pumb.ua/finance/annual_reports.

Дані про авторів

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово – економічної безпеки. Київський національний університет технологій та дизайну

Бащенко Наталія Олексіївна,

студентка. Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: n.a.baschenko@gmail.com

Данные об авторах

Русина Юлия Александровна,

к.э.н. доцент кафедры финансов и финансово – экономической безопасности. Киевский национальный университет технологий и дизайна

Бащенко Наталия Алексеевна,

студентка. Киевский национальный университет технологий и дизайна

e-mail: n.a.baschenko@gmail.com

Data about the authors

Yulia Rusina,

PhD in Economical Science, Associate Professor. Kyiv National University of Technology and Design

Nataliia Bashchenko,

Student. Kyiv National University of Technology and Design

e-mail: n.a.baschenko@gmail.com